

ERIX FROMMNING EKZISTENSIAL FALSAFASIDA “SOG‘LOM JAMIYAT” KONSEPSIYASI

Asatulloev Inomjon Abobakir o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti,

Raximjonova Marjona

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Erix Frommning ekzistensial konsepsiyasida “sog‘lom jamiyat”ni shakllantirish vazifalari va istiqbollari va “sog‘lom jamiyat” asarida buzg‘unchi (destruktiv) ijtimoiy shart-sharoitlar ta’sirida jamiyatning degumanizatsiyasini (insoniylikdan chiqishini) tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: sog‘lom jamiyat, degumanizatsiya, insonparvarlik, ekzistensial, din, mavjudlik, madaniy o‘zgarishlar, qalb, ijtimoiy qaramlik.

Erix Fromm o‘zining “Sog‘lom jamiyat” asarida buzg‘unchi (destruktiv) ijtimoiy shart-sharoitlar ta’sirida jamiyatning degumanizatsiyasini (insoniylikdan chiqishini) tahlil qiladi. “Fromm tarixiy jarayonning dinamikasini inson tabiatining ehtiyojlari va ularni ma’lum bir ijtimoiy tuzilmada qondirish imkoniyati o‘rtasidagi psixologik nizoga olib borib taqaydi”[1;46-b]. U insoniyat tarixini begonalashuv va ozodlikdan qochish hodisalarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy nevrozning rivojlanishi sifatida ko‘radi. Biroq, uning tanqidiy nazariyasi ushbu muammolarni bartaraf etish istiqbollarini ko‘rsatadi. Fromm, inson chinakam ozod bo‘lishi va o‘zining yaxlit insoniy tabiatini ro‘yobga chiqarishi mumkin bo‘lgan tegishli shart-sharoitlarni yaratish mumkin deb hisoblaydi.

Erix Fromm ijobiy erkinlikka erishish va muqobil, chinakam insonparvar jamiyatni yaratishga xizmat qiladigan qarashlarini o‘zining “Ozodlikdan qochish” asarida ilk bor ilgari surgan, mazkur asarda mutafakkir ijtimoiy nevrozning genezisi va mohiyatini tahlil qiladi va yaxlit tabiatini ro‘yobga chiqarish yo‘lida inson samarali rivojlanishi mumkinligi haqida so‘z yuritadi. Ammo nevrozdan xalos bo‘lish va sog‘lom jamiyatni yaratish imkoniyatlari va usullari haqidagi g‘oyalari uning “Sog‘lom jamiyat” (1955) va “Ega bo‘lish va bor bo‘lish” (1976) nomli asarlarida keltirilgan. Shunday qilib, Fromm ekzistensial yondashuv asosida ijtimoiy-tarixiy voqelikni qayta anglashga intiladi va ijtimoiy-siyosiy qayta o‘zgartirish nazariyasini yaratdi.

Erix Fromm jamiyatni rivojlanishida kapitalizmga muqobil yo‘li sifatida kommunitar sotsializmni ilgari suradi. Bu bilan mutafakkir o‘zining bunday yondashuvini shakllanishida sotsializm va kommunizm g‘oyalari asosiy rol o‘ynaganligini ta’kidlaydi. Fromm kapitalizmga muqobil bo‘lgan nazariyalar ichida inson mohiyati va tabiati talablariga eng mos keladigan nazariya sotsializm bo‘lib, bunday yondashuv utopik sotsialistlardan bo‘lgan Karl Marksning qarashlarida taqdim etilgan, deb yozadi. U

konformistik xulq-atvor va turmush tarzini o'rnatadigan turli xil hukmron ijtimoiy nazariyalarni tanqid qiladi. Uning tanqidining asosiy ob'ekti Freyd va Gobbs nazariyasiga asoslangan, insoning o'zi ijtimoiy mavjudot emasligi va, demak, hamjihatlik va birlikka asoslangan jamiyatlarni yaratish mumkin emasligini ta'kidlaydigan tezisdir. Freyd nazariyasiga ko'ra, inson ziddiyatli mavjudot bo'lib, tabiatining ziddiyatliliigi muqarrardir. Freydning inson konsepsiyasi har doim libido va reallik tamoyili, keyinchalik esa – hayotga intilish va o'limga intilish kabi ikki qarama-qarshi kuch o'zaro ta'siriga asoslangan. Birinchisi maksimal jinsiy erkinlik va huzur-hulovat topishga intiladi. Bunda huzur-halovat tamoyili ijtimoiy doirada va cheklovlar bilan yashash zarurati bilan to'qnashadi, bu sivilizatsiyaning keyingi rivojlanishi va aqlning hukmronligi sharoitida bu intilishni tobora bostirib, cheklab qo'yadi. Ammo, bundan tashqari, buzishga qaratilgan o'lim instinktining o'zi ham mavjud. SHunday qilib, insonning tajovuzkorligi ham umidsizlik, ham tug'ma o'limga intilish tufayli yuzaga keladi. Bu inson borlig'ining uyg'unlikka erishishni imkonsiz qiladi. “Odamlar moddiy boyliklar uchun bo'lmasa, jinsiy munosabatlarda ustunlik uchun doimo bir-biri bilan raqobatlashadilar va bir-birlariga hujum qiladilar...”[2;90-b]. Sivilizatsiya, Freydning fikriga ko'ra, instinktlarni bostirish natijasidir va bostirish natijasida yuzaga kelgan ruhiy kasalliklarga olib keladigan moddiy farovonlik uchun majburiy to'lov – aql bilan amalga oshirilgan muqarrarlikdir. Madaniyatli odam nevrotik bo'lishga mahkum, bunga rozi bo'lish qiyin. Inson qulaylik va moddiy manfaatlar uchun ruhiy kasallik bilan to'laydi (jazolanadi)[2;91-b]. Fromm bu fikrga qarshi chiqmaydi, lekin bunday holat aynan mavjud kapitalistik turmush tarzi uchun muqarrar, bu mohiyatan jamiyat va madaniyatning insoniylikdan chiqishni (degumanizatsiyani) tug'diradi, deb hisoblaydi.

Dastlab insonlarni zarur ne'matlar bilan ta'minlash uchun yaratilgan kapitalistik siyosiy iqtisod ijtimoiy mafkuraga aylangan. D.Soros kapitalizmni tarixda bo'lgan imperiyalar ichida eng global imperiya deb ataydi, uning fikricha, kapitalizmni ko'z ilg'amaydi, lekin u insonlar ongini mahkam egallagan[3]. Ushbu imperiyaning yagona vazifasi – iqtisodiy (ishlab chiqarish va iste'mol) bo'lib, u insonlar hayoti ustidan hukmronlik qiladi va hayotning qolgan boshqa jabhalarini bostiradi[3]. Bunday tizimda ishlab chiqarish o'z-o'zi uchun maqsadga aylanadi.

Shuningdek, sivilizatsiya birdan-bir maqsadga aylandi, unda inson faqat vositaga aylangan. Fromm shu yo'sinda kapitalistik iste'mol jamiyati insonning barcha ehtiyojlarini qondiradi va unga moslashish inson uchun ezgulikdir, degan yana bir ommalashgan tezisni tanqid qiladi[2;88-b]. Ushbu nazariyaga ko'ra, xudbinlik, ochko'zlik, narsalarga berilganlik hamda barcha kapitalistik qadriyatlar – insonga xos sifatlardir. Biroq Fromm, moddiy foydaga intilish zamonaviy jamiyatda tug'ma fazilat emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir bilan shartlab berilgan deb ta'kidlagan holda, bu nazariyani tanqid qiladi.

Kapitalistik tizim shunday amal qiladiki, inson ilgarigidek faqat tirik qolish bilan kurashishga majbur; inson mehnati qadimdagidek faqat tirik qolish usulidir, buning bittagina farqi shundaki, inson ko'proq moddiy boyliklardan foydalanishi mumkin. Ishlab chiqarish usuli insonning turmush tarzini va ustuvor ehtiyojlarini belgilab beradi. Bunda moddiy boyliklarning xilma-xilligi inson ongini qul qiladi, uning butun hayotini jalb qiladi. Iste'molchilik yashashdan maqsadga aylangan va, o'z navbatida, insonni begonalashuvdan chalg'itadi. Kapitalizmga munosib muqobilni Fromm sotsializmga ko'radi. Biroq bunda u sotsializm amalda qo'llanilmagan nazariyaligicha qolgan deb tushuntiradi. XX asrda uni amalga oshirishga qaratilgan turli urinishlar uni buzish va aqidalashtirilishiga olib kelgan. Sotsializm salohiyati, Frommning fikricha, ro'yobga chiqmay qolgan. Boshqa mashhur faylasuf va psixoanalitik Karl Yaspers ham bunday qarashlarga qo'shiladi. U ham insoniy jamiyatga sotsializm ko'proq to'g'ri keladi va u muqarrar ijtimoiy istiqboldir, deb hisoblaydi: “Sotsializm, - deb yozadi Yaspers, - bu barcha insonlar erkinligini ta'minlab bera oladigan mehant va mahsulotlarni taqsimlanishining tashkil qilinishini yaratishga qaratilgan zamonaviy jamiyatning universal tendensiyasidir”[4;185-b]. Lekin Yaspers, Fromm singari, aqidalashtirilgan (dogmatik) sotsializmga qarshi chiqadi, unga erkinlik sotsializmini qarshi qo'yadi[4;201-b]. Yaspers sotsializmga, avvalo, siyosiy ta'limotni emas, balki turmush va tafakkur tarzini ko'radi. Fromm esa Marks ta'limoti va dogmatik sotsializm ko'rinishlarini qayta angalagan holda, sotsialistik g'oyaning amalga oshirilishidagi muvaffaqiyatsizliklar sabablarini aniqlaydi va o'zining insonparvar sotsializm konsepsiyasini yaratadi.

Boshqa “sotsialistik” mamlakatlar uchun namuna bo'lgan sotsializmning eskicha variantida Karl Marksning sotsializm konsepsiyasidan iqtisodiy qismi ajratib olingan. Karl Marks g'oyalari juda soddalashtirilgan va cheklangan, bu uning ta'limotining buzilishiga olib kelgan. Rossiyada Marks g'oyalari, xususan, sotsializmni qurish usuli sifatidagi ishlab chiqarishni umumlashtirish g'oyasi bilan niqoblangan navbatdagi ekspluatatorlik tuzumi qurilgan. Sotsializmning sovetcha modeli, Frommning ta'kidlashicha, inson shaxsini mensimaslik fonida iqtisodiy o'sishga intilish kabi kapitalizmga xos g'oyani o'z ichiga olgan. Insonning asosiy qadriyati uning baxti va erkinligidir degan Marks ta'limotining asosiy insonparvar g'oyasi e'tiborsiz qoldirilgan. Marks iqtisodiy va siyosiy manfaatlarni faqat inson erkinligini amalga oshirish kontekstiga ko'rgan. Rossiyada, aksincha, insonlar ortida byurokratik elita turgan siyosiy va iqtisodiy maqsadlar sharafiga qurbon qilingan. Ishlab chiqarish inson uchun emas, balki inson ishlab chiqarish uchun; inson uchun g'oya, g'oya inson uchun emas.

Karl Marks ta'limotida ishlab chiqarishni umumlashtirish birdan-bir maqsad bo'lmagan, balki ijtimoiy o'zgarishlar, insonning ekspluatatsiya va begonalashuvdan xalos qilish vositasi sifatida xizmat qilgan. U qulchilik va begonalashuv elementlarini o'z ichiga olgan yollanma mehnatni yo'q qilish olib keladi. Uning asosini qul mehnatidan

xalos qilish va uni erkin ijodga, ya'ni o'zining bir butun mohiyatini ro'yobga chiqarishga asoslangan faoliyatga aylantirish yotadi. Maqsad sifatida xususiy mulkni bekor qilishni Marks “qo'pol kommunizm” deb nomalagan[5;586-b]. Istikbolda kommunizm odamlar ustidan davlat hokiyamiyatini umuman nazarda tutmagan.

Engels buni quyidagicha ifodalangan, davlatning vazifasi “odamlarni boshqarish emas, balki narsalarni boshqarish bo'ladi”[6;13-b]. Biroq adolat yuzasidan ta'kidlash kerakki, marksizmning buzilishida Marksning ham “xizmati” bor, uning ta'limoti, Fromm ko'rsatganidek, ziddiyatliligi va bir qator cheklovlarga egaligi bilan ajralib turgan. Marks ta'limotining kamchiliklariga, birinchidan, Marks siyosiy o'zgarishlarga ortiqcha baho berganligi va, ikkinchidan, insonning aqlliliga ishongan XVIII asr ma'rifatparvarlik ratsionalizmi e'tiqodidan kelib chiqib, insonga baho berganligini kiritish mumkin. Erix Fromm ko'rsatganidek, Marks inson xulq-atvorida yashirin psixologik motivlar rolini etarlicha baholamagan va, demak, nevrotik ijtimoiy xarakter va uning barcha oqibatlaridek hodisani hisobga ololmagan. Natijada u inqilob kuchiga va tezkor ijtimoiy o'zgarishlar mumkinligiga ortiq darajada ishongan[2;297-b].

Sotsialist-utopistlardan boshlab Marks, Eynshteyn va SHveysserlargacha bo'lgan kapitalizmning tanqidida shaxsi yo'qolgan, kapitalga aylangan inson ijtimoiy tizimdagi o'zining markaziy o'rnini yo'qotgan va u yo'qotgan mavqeini qaytarishi zarur, degan fikr asosiy rol o'ynaydi, deb ta'kidlaydi Fromm[2;308-b]. Biroq XIX-XX-asrda aksariyat tanqidchilar ijtimoiy yovuzlikning faqat bir jihatiga e'tiborlarini jalb qilganlar. Marks ishlab chiqarishning iqtisodiy sohasiga yo'nalish olgan, XIX-asr mutafakkirlari – demokratiyaning yo'qligiga, Tolstoy va Dostoevskiyalar ma'naviy inqirozga e'tibor berganlar; Freyd sabab insonning ziddiyatli tabiati bilan shartlangan instinktlarni bostirishdan iborat deb hisoblagan. Fromm esa o'z tadqiqotlarida siyosiy, iqtisodiy va psixologik omillar qanday qilib o'zaro bog'langanligini ko'rsatib, butun ijtimoiy hayotni kompleks (majmuaviy) tarzda o'zgartirishgina jamiyatda tub o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligi haqida xulosa chiqaradi. «Agar men barcha jihatlar qanday qilib o'zaro bog'langanini ko'rsam, unda men ishlab chiqarish va siyosiy tashkil qilishda, ma'anviy va falsafiy yo'nalish olishda, xarakterning tuzilishida va madaniy faoliyatda bir vaqtning o'zida o'zgartirishlar kiritish yo'li bilangina jamiyatning ma'naviy salomatligiga erishish mumkinligi haqida xulosa chiqarishim mumkin»[2;310-b]. Sotsializm va Marksning xatosi ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar fonida psixologik o'zgarishlarning zarurligini etarli baholay ololmaganidan iborat. Natijada Marksning xatolari uzoqqa boradigan tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, “xunuk byurokratik sotsializm”ning yaratilishi, Marks g'oyalaridan ko'ngil qolishi va kommunizmning utopiya ekanligini tan olinishiga olib kelgan.

Xulosa qilganda, tarixiy voqelikni tanqidiy tahlil qilgan holda, Fromm o'zining “kommunitar sotsializm” dasturini ilgari surgan, uning maqsadi aynan shunday siyosiy

va iqtisodiy omillar insonga bo‘ysunadigan, inson mehnati tirik qolish va ekspluatatsiya vositasi emas, balki insonning o‘z-o‘zini va o‘zining haqiqiy erkinligini ro‘yobga chiqaradigan jamiyatni yaratishdan iborat bo‘lgan “sog‘lom jamiyat” g‘oyasi ilgari surilganligi kelib chiqadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Добренъков В.И. Неофрейдизм в поисках «истины». – М., «Мысль», 1974. - С.46.
2. Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе. – М.: Аст, 2005. - С.90.
3. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. – М.: ИНФРА-М, 1999 [Электронный ресурс]. URL: <https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/soros.pdf> (Дата обращения 06.09.2020)
4. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. - С.185.
5. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. / К. Маркс, Ф. Энгельс // Из ранних произведений. – М.: Политиздат, 1956. - С.586.
6. Энгельс Ф. Анти-Дюринг / К. Маркс, Ф. Энгельс. // Полное собрание сочинений. Т.20. – М.: Политиздат, 1961. - С.13
7. Fromm E. Beyond the Chains of Illusions. –N. –Y., 1962. –P. 9